

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

**Revisão dos manuais de aplicação das INIs e RAC da
Portaria nº 309/2022 a partir das Notas Técnicas 01 e 02**

Código: CB3E-T2-RT-06

Versão: 01

Data: 03/06/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<http://enbpar.gov.br/>

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

**Gerente de Edificações, Indústria,
Comércio e Selo PROCEL** George Alves Soares

Fiscal Titular Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Suplente Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação: Prof. Roberto Lamberts, PhD
Profa. Ana Paula Melo, Dra.

Supervisão: Renata De Vecchi, Dra.

Desenvolvimento: Larissa Pereira de Souza, Me
Luíza Tavares de Castro, Me

Ficha Técnica deste documento

Trabalho: Suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética

Objetivo: Apoiar tecnicamente a implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade quanto à eficiência energética aplicada às edificações residenciais e não residenciais, bem como a continuidade ao assessoramento técnico ao MME, PROCEL, INMETRO, CGIEE, GT-Edificações, ST-Edificações e ABNT nos assuntos relacionados ao Programa de Etiquetagem de Edificações.

Metas: Exemplificação da aplicação dos conceitos de NZEB, EEP e Selo Procel em 4 (quatro) casos.

Atividade: 4. Elaborar manuais para edificações comerciais, de serviços, públicas e residenciais de alta eficiência (Selo Procel, NZEB e EEP).

Produto: 01 (um) Manual para edificações de alta eficiência (NZEB, EEP e Selo Procel) para edificações residenciais e não residenciais

Como citar:

Pereira, L.S., Castro, L.T., De Vecchi, R., Melo, A.P., Lamberts, Revisão dos manuais de aplicação das INIs e RAC da Portaria nº 309/2022 a partir das Notas Técnicas 01 e 02. **Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. 2025.

Sumário

Apresentação.....	3
3. Introdução	4
4. Manual INI-R: Definições	4
5. Manual INI-C: Definições.....	4
6. Manual Interativo de Definições	5
6.1. Conteúdo	5
6.2. Atualização e controle	7
6.3. Vantagens do Manual Interativo	7
7. Manual INI-R: Simplificado.....	8
7.1. Envoltória.....	8
7.2. Sistema de Condicionamento de Ar	8
7.3. Sistema de Aquecimento de Água.....	8
7.4. Classificação geral.....	8
8. Manual INI-R: Áreas de Uso Comum.....	9
9. Manual INI-C: Simplificado.....	9
9.1. Sistema de Iluminação.....	9
9.2. Envoltória.....	9
9.3. Sistema de Condicionamento de Ar	10
9.4. Sistema de Aquecimento de Água.....	10
9.5. Classificação Geral	10
10. Manual INI-C: Natural Comfort	10
11. Manual Informativos.....	10
12. Manual RAC.....	10

Lista de Figuras

Figura 1 – Fluxo de levantamento das definições da INI-R.	4
Figura 2 – Fluxo de levantamento das definições da INI-C.	5
Figura 3 – Página inicial, exibindo divisões da macro categoria “Anexo da INI”.	6
Figura 4 – Campo de filtros e busca por palavra-chave	6
Figura 5 – Página do termo “Ângulo horizontal de sombreamento”,	7

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL** E **“PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra a frente de Trabalho II, no âmbito do desenvolvimento e atualização dos manuais de aplicação da Portaria Nº 309/2022, e documenta todas as atualizações, revisões e inclusões que foram realizadas nos 8 manuais já publicados na página do PBE Edifica: manual de definições (INI-C e INI-R), método simplificado e natural comfort (INI-C), método simplificado UH e AUC (INI-R), manual informativos, e o manual de aplicação do RAC.

1. Introdução

Neste relatório são apresentadas as alterações realizadas nos Manuais de aplicação da INI-C, INI-R e RAC, em função das atualizações propostas pelas Notas Técnicas 01 e 02 e demais correções observadas.

Todos os manuais passaram por uma atualização em relação ao layout e fonte, alterações e correções no texto, atualização das capas referentes a logos e data de publicação, além da equipe integrante. Cada capítulo refere-se a um Manual específico, detalhando as alterações realizadas.

2. Manual INI-R: Definições

A versão de maio de 2025 contém a revisão geral em todo o texto das definições apresentadas. A UH utilizada como exemplo de levantamento de parâmetros de entrada da envoltória é a mesma adotada no **Manual INI-R: Simplificado**. Além disso, foi realizada a reestruturação da ordem de apresentação das definições com base no levantamento de parâmetros conforme proposto no fluxo de levantamento de dados¹, apresentado na Figura 1; atualização e inserção de novas figuras, conforme necessário; e a diagramação do texto, destacando campos ilustrativos de cálculos.

Figura 1 – Fluxo de levantamento das definições da INI-R

3. Manual INI-C: Definições

A versão de maio de 2025 contém atualização dos itens 5 e 8, a fim de considerar o Ângulo de Obstrução Vizinha de acordo com a Nota Técnica 01; e a criação do item 112 para exemplificar a definição de “Zona térmica adjacente”.

¹ Link de acesso ao fluxograma: <https://miro.com/app/board/uXjVLXLzdW0=/>

Além disso, foi realizada a reestruturação da ordem de apresentação das definições com base no levantamento de parâmetros conforme proposto no fluxo de levantamento de dados², apresentado na Figura 2; atualização e inserção de novas figuras, conforme necessário; e a diagramação do texto, destacando campos ilustrativos de cálculos.

Figura 2 – Fluxo de levantamento das definições da INI-C

4. Manual Interativo de Definições

O conteúdo apresentado em ambos os *Manual INI-R: Definições* e *Manual INI-C: Definições* foram consolidados em uma única interface web interativa, desenvolvida para facilitar o acesso às definições técnicas do PBE Edifica. A interface reúne em um único ambiente digital estes conteúdos, promovendo maior organização e navegabilidade, estando publicado na página oficial do PBE Edifica³.

4.1. Conteúdo

Os termos estão agrupados em macro categorias, facilitando a busca de conceitos relacionados e que permitem uma navegação lógica e intuitiva. Foram criadas três macro categorias, conforme listado abaixo e ilustrado na Figura 3:

- Anexo da INI:
 - INI-C
 - INI-R
 - RAC
- Sistema:
 - Envoltória
 - Iluminação
 - Condicionamento de Ar
 - Aquecimento Água
- Categoria:
 - Tipologia
 - Áreas
 - Geometria
 - Materiais
 - Aberturas
 - Sombreamento
 - Ventilação
 - Equipamentos

² Link de acesso ao fluxograma: <https://miro.com/app/board/uXjVLXLzdW0=/>

³ Link de acesso ao Manual Interativo de Definições: <https://skitter-kale-139.notion.site/ebd/1b46d5087c6b805bbf4bc15035202bc5>

- Geração Local de Energia
- Uso racional de Água
- Equipamentos
- Classificação Geral
- RAC
- Carga interna
- Classe de EE
- Luz natural
- PHOCT

Além disso, a interface oferece ferramentas de busca por palavras-chave e filtros, otimizando a experiência de consulta ao conteúdo, como ilustrado na Figura 4. Cada termo apresentado na interface contém uma página exclusiva que segue uma estrutura padronizada e clara. Inicialmente, é disponibilizada a definição oficial de acordo com a Portaria 309/2022 e as Notas Técnicas 01 e 02, vigentes no momento da implementação. Quando aplicável, são também indicadas as siglas e unidades correspondentes. O campo *Relações* inclui vínculos com páginas de outros termos do Manual que estão relacionados ao termo exibido. Em seguida, o usuário encontra o conteúdo explicativo proveniente dos Manuais, proporcionando contexto e detalhamento adicional sobre cada termo. Na Figura 5 é ilustrado a página do termo “Ângulo horizontal de sombreamento”.

Figura 4 – Campo de filtros e busca por palavra-chave

Figura 3 – Página inicial, exibindo divisões da macro categoria “Anexo da INI”.

Figura 5 – Página do termo “Ângulo horizontal de sombreamento” e seus respectivos campos-padrão.

Ângulo horizontal de sombreamento

View details

Definição

Ângulo de sombreamento entre a abertura e a proteção solar vertical instalada; é formado entre os dois planos verticais: o primeiro é o que contém a base da folha de vidro (ou material translúcido); o segundo plano é formado pela extremidade mais distante da proteção solar vertical e a extremidade oposta da base da folha de vidro (ou material translúcido).

Sigla

AHS

Unidade

°

Relações

↳ Ângulos de sombreamento

↳ Ângulo vertical de sombreamento

O AHS deve sempre ser considerado nos dois lados da abertura. Desta forma, o AHS de uma abertura é a média aritmética simples dos ângulos das duas proteções solares, como mostrado Figura 41.

Figura 41 – Exemplo proteções solares verticais, em planta baixa

É possível ter mais de um AHS por zona térmica se houver mais de uma abertura. Portanto, assim como o AVS, deve-se calcular o AHS equivalente da zona por ponderação.

4.2. Atualização e controle

Por ser uma interface digital, o conteúdo pode ser atualizado constantemente, garantindo que as definições estejam sempre alinhadas com a Portaria. Para garantir transparência e controle sobre as alterações realizadas, cada termo apresenta três campos de metadados:

- Versão: referência à atualização mais recente, conforme Portaria 309/2022 ou Notas Técnicas;
- Atualização: indicação da data em que o conteúdo foi modificado;
- Responsável: nome do responsável pela revisão e/ou publicação da atualização.

A proposição desses campos busca fornecer rastreabilidade ao conteúdo, assim como manter o usuário ciente das modificações realizadas no Manual.

4.3. Vantagens do Manual Interativo

A utilização de uma interface interativa oferece diversas vantagens em comparação a formatos estáticos, como o PDF. Entre elas, a atualização mais dinâmica do conteúdo, assegurando acesso às informações mais recentes sem a necessidade de baixar novas versões. Os recursos de busca e filtragem agilizam a localização de termos específicos, melhorando a eficiência na consulta. Sendo uma plataforma

online, o manual pode ser acessado de qualquer dispositivo com conexão à internet, sem a necessidade de softwares adicionais. Além disso, permite a incorporação de links, documentos e outras mídias, enriquecendo o conteúdo e proporcionando uma compreensão mais abrangente dos termos.

5. Manual INI-R: Simplificado

A versão de maio de 2025 do **Manual INI-R: Simplificado** contém ajustes na estrutura. O primeiro capítulo apresenta uma introdução ao conteúdo além de orientações de uso do documento no item 1.1. O conteúdo foi organizado para apresentar de maneira explicada e ilustrativa os conceitos, definições e métodos empregados na INI-R. Sempre que necessário, trechos da Portaria Inmetro nº 309/2022 são transcritos para facilitar a compreensão, com formatação de destaque. Exemplos de aplicação e dicas e/ou demais esclarecimentos também foram destacados. No item 1.2, o edifício exemplo utilizado no cálculo é apresentado, incluindo todo o material gráfico de apoio.

Revisões gerais de texto e imagens foram realizadas. A UH utilizada como exemplo foi atualizada, e consequentemente, os dados da avaliação ilustrados. Além disso, foi retificado o item 2.8 conforme a NT 01, indicando que *“Além disso, a avaliação da envoltória atende ao nível mínimo da ABNT NBR 15575, em sua versão vigente. Portanto, pode ser elegível à classificação C ou superior.”*

A avaliação do edifício exemplo para todos os sistemas utilizou a planilha da interface da INI-R na versão de 10/04/2025. Todos os cálculos foram revisados por pelo menos três membros da equipe. Todos os arquivos utilizados estão registrados no diretório do Manual, divididos por datas.

5.1. Envoltória

Na avaliação da Envoltória, a ordem de levantamento de parâmetros segue o fluxograma proposto no **Manual INI-R: Definições**, conforme apresentado na Figura 1.

5.2. Sistema de Condicionamento de Ar

Condicionamento de ar: Atualização do exemplo e dos valores;

5.3. Sistema de Aquecimento de Água

Aquecimento de água: atualização completa do exemplo, novo teste realizado;

Aquecimento de água: adicionado o cálculo de água quente simplificado, porém a equação pode estar errada, então optou-se por excluir e manter o levantamento mensal.

5.4. Classificação geral

Classificação: atualizada

6. Manual INI-R: Áreas de Uso Comum

Exemplo testado novamente.

7. Manual INI-C: Simplificado

A versão de maio de 2025 do **Manual INI-C: Simplificado** apresenta ajustes na estrutura e melhorias na organização do conteúdo. No primeiro capítulo foi incluída uma introdução geral e orientações de uso.

No item 1.1 informa-se que será utilizado um edifício exemplo nos cálculos, com os dados e materiais gráficos de apoio apresentados no início de cada capítulo correspondente. Foram realizados ajustes no projeto do edifício exemplo, incluindo cotas e valores de área. O item 1.2 explica que o conteúdo foi estruturado de forma didática, com explicações ilustradas sobre os conceitos, definições e métodos da INI-C. Trechos da Portaria Inmetro nº 309/2022 são transcritos com formatação destacada para facilitar a compreensão, assim como exemplos de aplicação, dicas e esclarecimentos adicionais.

A avaliação do edifício exemplo para todos os sistemas utilizou a planilha da interface da INI-C na versão de 10/04/2025. Todos os cálculos foram revisados por pelo menos três membros da equipe. Os arquivos utilizados estão registrados no diretório do Manual, divididos por datas.

7.1. Sistema de Iluminação

Na avaliação do sistema de iluminação foram realizadas correções pontuais, por exemplo nos ambientes Academia e Salão de eventos, que estavam com área invertida; correção da quantidade de luminárias dos Banheiros das suítes; e correção na consideração de atendimento às condições de elegibilidade para classe A. Além disso, foi adicionado controle por cartão nos banheiros e dormitórios, a fim de considerar o Fator de Ajuste de Potência (FAP) no exemplo. Também foram acrescentadas tabelas com o levantamento de todos os ambientes nos respectivos exemplos do passo-a-passo apresentado no Manual.

Novos testes foram realizados e a avaliação foi atualizada com base no projeto ajustado.

7.2. Envoltória

A seção de avaliação da Envoltória foi ajustada para seguir a reestruturação da ordem de apresentação das definições com base no levantamento de parâmetros conforme proposto no fluxo de levantamento de dados⁴, apresentado na Figura 2.

Foram acrescentadas novas imagens de definição de zonas térmicas, com passo a passo realizado por pavimento. Também foram incluídas novas tabelas com este levantamento. Também foram realizadas correções pontuais como o valor de transmitância das paredes internas (U_{parint}) a partir do **Catálogo de Propriedades Térmicas do RAC** e a correção de aberturas e PAF por zona térmica.

Novos testes foram realizados e a avaliação foi atualizada com base no projeto ajustado.

⁴ Link de acesso ao fluxograma: <https://miro.com/app/board/uXjVLXLzdW0=/>

7.3. Sistema de Condicionamento de Ar

Para ilustrar a avaliação do sistema de condicionamento de ar, foi criado um novo exemplo utilizando sistema unitários. O exemplo considera três equipamentos com classificação e capacidades diferentes.

Testes foram conduzidos e a avaliação foi realizada com base no projeto proposto.

7.4. Sistema de Aquecimento de Água

Para ilustrar a avaliação do sistema de aquecimento de água, também foi criado um novo exemplo com sistema de pré-aquecimento de água por coletores solares, com sistema auxiliar a gás GLP e reservatórios. O método detalhado foi adotado para a avaliação da energia para o aquecimento de água proveniente do sistema de energia solar térmica.

7.5. Classificação Geral

Por fim, foi criado um capítulo para ilustrar a classificação geral do edifício, que apresenta o cálculo do consumo de equipamentos e conversão dos consumos em energia primária para as condições real e de referência.

8. Manual INI-C: Natural Comfort

- a. Novo teste realizado na interface atualizada (novo metamodelo); atualização dos valores de transmitância e capacidade de acordo com o catálogo de propriedades; novo teste no natural comfort com esses dados;
- b. Adicionados os exemplos das definições pertinentes à avaliação pelo Natural Comfort (antes pertencentes ao Manual INI-C: Definições).

9. Manual Informativos

- a. Exemplos testados novamente;
- b. Manual Informativos passou a ser Manual de Geração Local e de Informativos;
- c. Em “Geração local de energia renovável” adicionado o texto “Vale ressaltar que para obter a classificação NZEB ou EEP, a edificação deve ser eficiente energeticamente, comprovada pela obtenção da classificação A de eficiência energética sem considerar o desconto da parcela referente à geração local de energia renovável.”
- d. Em “Uso Racional de Água” os valores da condição real já estavam de acordo com a edificação real, e não conforme a referência (conforme explicitado na NT 01). Adicionou-se no texto “conforme o projeto” para reforçar.

10. Manual RAC

A versão de maio de 2025 do **Manual RAC** passou por ajustes significativos em sua estrutura, com o objetivo principal de facilitar a compreensão do processo de inspeção pelo público em geral.

O item 1.1 apresenta uma visão geral das INIs (INI-C e INI-R), introduzindo os métodos de avaliação, sistemas analisados e informativos aplicáveis a cada escopo, permitindo uma melhor compreensão dos capítulos seguintes, que utilizam termos técnicos específicos.

O item 1.2 explica que o conteúdo foi organizado de forma didática, com explicações ilustradas sobre os conceitos, definições e métodos das INIs e do próprio RAC. Trechos da Portaria Inmetro nº 309/2022 são destacados ao longo do texto para facilitar o entendimento, complementados por exemplos de aplicação, dicas e esclarecimentos adicionais.

Na sequência, o manual apresenta definições gerais e específicas para a aplicação das INIs, bem como os documentos obrigatórios e complementares exigidos para a solicitação da ENCE. O capítulo 4 foi estruturado para responder, de forma clara e objetiva, às perguntas fundamentais sobre o processo de inspeção: o que é, quem realiza, quando ocorre e como se dá esse processo. Já o capítulo 5 detalha os procedimentos específicos de cada escopo de inspeção, abordando métodos, levantamento de dados, tolerâncias, avaliação de edifícios construídos e autodeclarações. Por fim, são apresentadas as responsabilidades e obrigações das partes envolvidas.

11. Considerações finais

A atualização dos manuais de aplicação das INIs (INI-C e INI-R) e do RAC representa um passo fundamental para o fortalecimento da política pública de eficiência energética nas edificações brasileiras. As revisões realizadas, fundamentadas nas Notas Técnicas 01 e 02 e nas necessidades identificadas durante a implementação da Portaria Inmetro nº 309/2022, promoveram maior clareza, coerência metodológica e acessibilidade aos documentos técnicos.

A criação de um Manual Interativo de Definições, em ambiente digital, introduz um importante avanço na forma de disseminação do conhecimento técnico, otimizando o acesso às informações e facilitando a atualização contínua das definições conforme a evolução normativa. Além disso, os exemplos práticos, ilustrações e reestruturação didática adotada em todos os manuais reforçam o caráter pedagógico dos documentos e ampliam seu potencial de aplicação tanto por profissionais experientes quanto por novos usuários do Programa. A adaptação dos manuais aos novos testes e simulações contribui para a robustez dos métodos apresentados, garantindo maior confiabilidade na avaliação.